

Proyecto expositivo

LUIS DE VEGA

UCRANIA, LA GUERRA DE LOS CIVILES

Fundación
**ANASTASIO
DE GRACIA**

Universidad
Rey Juan Carlos

EL PAÍS

PROYECTO COMISARIADO DE EXPOSICIÓN

Comisarios: Miguel Sánchez-Moñita y Tomás Zarza

Autor de las fotografías: **Luís de Vega. *Diario El País***. 52 imágenes seleccionadas de las crónicas publicadas en el Diario El País impresas en medidas variables.

Organiza: Fundación Anastasio de Gracia y Grupo de investigación [CUVPAC](#). URJC.

Coordinación Técnica: Uría Fernández

Laboratorio: Max Color

Financiación: 25.000 euros

Título: *Ucrania. La guerra de los civiles*

Lugar: Exposición itinerante por 15 ciudades españolas

1. Fundación Aisge. Madrid (2023)
2. Fundación Vela Zannetti. Diputación de León (2023)
3. Centro Torrente Ballester. Ferrol. (2023)
4. Sala Diputación de Lugo. Lugo. (2023)
5. Sala Episcopio. Ávila. (2023)
6. Centro Casa Revilla. Valladolid. (2023)
7. Centro Mieres. Mieres. Asturias. (2023)
8. Sala Miranda de Ebro. (2023)
9. Real Monasterio de San Agustín. Burgos. (2024)
10. Sala de la Provincia. Diputación de Sevilla. (2024)
11. Casa Colón. Huelva. (2024)
12. Centro Cultural Casa Baños Árabes. Diputación de Jaén. (2025)
13. Sala de la Diputación de Zamora. (2025)

Libro: (2023). ISBN: 978-84-127083-1-8

Texto de comisariado: Sí. Pp. 7-11

Catálogo: (2025). ISBN: 978-84-127083-6-3. sí.

Handle del catálogo de Jaén: <https://hdl.handle.net/10115/86157>

Handle de esta memoria: <https://hdl.handle.net/10115/149617>

RESUMEN

La memoria recoge toda la información generada entre 2023 y 2025 sobre la itinerancia de la exposición *Ucrania: la guerra de los civiles*. Es el resultado de tres años de trabajo por parte de los comisarios Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez, Tomás Zarza Núñez, del periodista y del *Diario El País* y autor de las imágenes: Luís de Vega y del director del área de Cultura de la Fundación Anastasio de Gracia-Fernández-Lito Uría Fernández, quienes juntos decidimos preparar una exposición en la que apelar al tiempo de consumo de las imágenes en tiempos de guerra.

La idea fue emplazar las imágenes fuera del contexto natural de los medios de comunicación y situarlas en salas de arte para su contemplación pausada. Esto

permite al espectador acercarse a unas imágenes que cotidianamente consumimos y olvidamos en segundos y contemplarlas desde la calma que ofrece una galería de arte para poder reflexionar sobre toda la complejidad que las rodea.

LABORES DE NUESTRO COMISARIADO

Investigación sobre fuentes bibliográficas e instituciones relacionadas con conflictos armados y su representación audiovisual; Elaboración de textos para las Salas; Elaboración de texto-ensayo de comisariado para el libro; Asistencia a Congresos, Jornadas y Ferias del Libro para la presentación y defensa del proyecto.

Contacto y negociación con las salas de exposición; diseño espacial de la muestra, adaptándola a cada espacio, edición y producción de la exposición; diseño de cartelas y banderolas exteriores; envío al laboratorio para copiado profesional; tamaño y colocación de las imágenes en cada sala; dirección de

EL DISEÑO

Para cada caso se realizará un diseño expositivo específico y adaptado a las características de la sala. Dicho diseño deberá ser aprobado por los comisarios de la muestra y el autor.

PROPUESTA EXPOSITIVA

montaje; Diseño y presupuestos de lonas exteriores; *La demanda de peticiones nos obliga a duplicarla y mantener dos exposiciones simultáneas.*

LA CARTELERÍA

La exposición cuenta con diversos diseños de cartelera que pueden adaptar la imagen a todo tipo de formatos, tanto para cartelera exterior, diseños de sala y documentación complementaria.

- Lonas exterior
- Roll up
- Mupis
- Tarjetones
- Marquesinas

Lona exterior
Ejemplo de cartelera de anuncio en fachada de la sala de exposiciones

Documentación de sala
Ejemplos de documentación de sala realizada para la exposición en Mieres en julio de 2023

DISEÑO DE CARTELERÍA

Cartelería exterior
Tres ejemplos de cartelería exterior adaptado a publicidad en mupis, banderolas y marquesinas.

IMPACTO Y TRANSFERENCIA

Como resultado de nuestro trabajo compartido, la exposición ha recibido hasta la fecha de esta memoria **13 peticiones de itinerancia** para exponerla a lo largo de la geografía española. Hay que señalar que Luís representa al único medio privado de comunicación que mantiene un equipo de periodistas en el escenario de la guerra de Ucrania y ha recibido varios premios en este periodo que destacan su labor en Ucrania.

XXXIX Premio Luís Cirilo Rodríguez (2024):

PRENSA: <https://elpais.com/sociedad/2024-05-17/el-reportero-de-el-pais-luis-de-vega-gana-el-premio-de-periodismo-cirilo-rodriguez.html>

<https://www.apmadrid.es/luis-de-vega-ganador-del-xxxix-premio-de-periodismo-cirilo-rodriguez/>

<https://www.lavanguardia.com/vida/20240517/9654316/periodista-fotografo-luis-vega-gana-premio-cirilo-rodriguez.html>

<https://cadenaser.com/castillayleon/2024/05/18/luis-de-vega-ganador-del-xxxix-premio-de-periodismo-cirilo-rodriguez-radio-segovia/>

LA ITINERANCIA

La muestra ha sido expuesta en diversas ciudades de España.

- Madrid
- León
- Miranda de Ebro
- Ferrol
- Ávila
- Lugo
- Mieres
- Valladolid
- Burgos
- Sevilla
- Huelva

Madrid/ noviembre de 2022
Sala fundación AISGE

León/ enero 2023
Fundación Vela Zanetti

Miranda de Ebro/ abril 2023
Centro de cultura

Ferrol/ marzo 2023
Sala Torrente Ballester

Ávila/ abril 2023
Sala El Obispo

Mieres/ junio 2023
Espacio Cultura 19/10

Sevilla/ enero 2023
Casa de las provincias

Lugo/ mayo 2023
Diputación de Lugo

Valladolid/ agosto 2023
Casa Revilla

Burgos/ enero 2023
Monasterio San Agustín

Ha tenido más de **95 IMPACTOS EN PRENSA** (TVE, Radio Nacional, SER, etc) y gran seguimientos en redes sociales.

EL DOSSIER DE PRENSA

La información sobre la exposición ha sido difundida por más de medio centenar de medios de comunicación de ámbito nacional y local.

VANITY FAIR

Diario de León

EL PAÍS

El Norte de Castilla

EL CORREO

ELPROGRESO 115 Aniversario

rtve

La Voz de Galicia

SE2

El Día de Valladolid

INSTITUCIONES IMPLICADAS

Más de 15 diputaciones, presidentes de diputación y Alcaldías implicadas en toda España

UNIVERSIDAD
UCRANIA,
LA GUERRA
DE LOS CIVILES

LAS INSTITUCIONES

Por ahora, la itinerancia de *Ucrania, la guerra de los civiles* ha recorrido ocho ciudades españolas, contando con el respaldo de municipal en muchas de ellas

Madrid noviembre de 2013
Asiste el primer secretario de la embajada de Ucrania en España, Serhil Solovet

León/ febrero 2023
Alcalde de León, José Antonio Díez y corporación municipal

Ferrol/ marzo 2023
Presidente de la Diputación provincial, Valentín González

Lugo/ mayo 2023
Presidente de la Diputación, José Tomé

Mieres/ junio 2023
Público asistente

Burgos/ enero 2024
Prensa y presidente de la Diputación de Burgos

Mieres/ junio 2013
Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias

Ávila/ abril 2023
Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila

Ávila/ abril 2013
Presidente de la diputación de Sevilla

Grupo de investigación
CULTURA VISUAL &
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS

1. FUNDACIÓN AISGE. Madrid. 14/11 al 13/12 de 2023

1º exposición dentro de la programación del Festival Robert Capa.2022. Es inaugurada por el director de la sección de Internacional Diario El País, Luís Doncel y por Sehii Solovei, secretario de la embajada de Ucrania. Hacemos 7 vídeos en colaboración con la empresa de comunicación La Selva para su comunicación en Redes en forma de Reels.

Página Web del Festival

<https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/evento/ucrania-la-guerra-de-los-civiles/>

The screenshot shows the website for the exhibition 'Ucrania, la guerra de los civiles'. At the top, there is a navigation bar with the festival logo and menu items: INICIO, PROGRAMA, SEDES, PREMIOS P10, EDICIONES, and NOTICIAS. Below the navigation bar, a blue banner indicates 'Este evento ha pasado.' (This event has passed). The main heading is 'Ucrania, la guerra de los civiles' with the dates '14 noviembre, 2022. 00:00 - 13 diciembre, 2022. 00:00'. A large photograph shows a destroyed bridge with a crowd of people and a damaged car. Below the photo, the text describes the exhibition by reporter Luis de Vega, covering the Russian invasion of Ukraine. It mentions that he documented various human rights violations and that over 14 million Ukrainians have been displaced. The text also notes that the economy of Ukraine is projected to contract by 45% in 2022. The exhibition is free of charge and open from 09:00 to 14:00 h and 15:00 to 18:00 h, Monday to Friday.

DIFUSIÓN Y PRENSA en Madrid (3)

Sara Ocón. “Ucrania, la guerra de los civiles”, las imágenes más honestas de unas víctimas con nombre y apellido. *VANITY FAIR*. 17/11/2022.

<https://www.revistavanityfair.es/articulos/ucrania-la-guerra-de-los-civiles-las-imagenes-mas-honestas-de-unas-victimas-con-nombre-y-apellido>

Pedreño, Mercedes. El horror de los que no pudieron dormir. *EL PAIS*. 17/11/2022

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-14/el-horror-de-la-guerra-a-traves-de-los-que-no-pudieron-huir.html>

Director de la sección de Internacional Diario El País, Luís Doncel

Primer secretario de la embajada de Ucrania Serhii Solovei

La exposición se publicita en la página web del Festival, así como todos los vídeos.

<https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/evento/ucrania-la-guerra-de-los-civiles/>

Uría Fernández (Coordinación Técnica), Tomás Zarza y Moguel Sánchez-Moñita (comisarios)

Inauguración de la expo con la conexión en directo con Luís de Vega desde Ucrania

Tomás Zarza, comisario de la muestra junto a Miguel Sánchez-Moñita

Producimos **7 Vídeos en formato Reel** de la exposición para Redes sociales con la empresa de comunicación *La Selva Producciones*.

Festival Robert Capa estuvo aquí. Exposición «Ucrania, la guerra de los civiles» (Luis de Vega)
https://www.youtube.com/watch?v=A4AC9UDw_Y0&t=3s

El fotógrafo Luis de Vega presenta la exposición «Ucrania, la guerra de los civiles»
<https://www.youtube.com/watch?v=8NL7NZXTzTc&t=2s>

Serhii Solovei, de la embajada de Ucrania, valora la exposición «Ucrania, la guerra de los civiles»
<https://www.youtube.com/watch?v=G1Rj2ljSQbg&t=2s>

Luis Doncel, del diario El País, valora la exposición «Ucrania, la guerra de los civiles»
<https://www.youtube.com/watch?v=Jf3TdHQMzkQ&t=69s>

La concejala de Madrid, María Pilar Sánchez valora la exposición «Ucrania, la guerra de los civiles»
<https://www.youtube.com/watch?v=B9pz2nd3Xf4&t=3s>

La concejala de Madrid, Pilar Perea, valora la exposición «Ucrania, la guerra de los civiles»
<https://www.youtube.com/watch?v=MgTQXpPw7Ts>

Tomás Zarza, codirector del Festival, valora la exposición «Ucrania, la guerra de los civiles»
<https://www.youtube.com/watch?v=NHZDijLG9kI>

2. CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER. FERROL. 21/03/ al 21/04 de 2023

PRENSA Y DIFUSIÓN (4)

<https://enfoces.gal/ferrolterra/ferrol/o-torrente-ballester-acolle-mostra-fotografica-ucrania-la-guerra-de-los-civiles/>

<https://fundacionlito.es/fotos/la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-llega-a-ferrol/>

Raúl García Hérmonnet. La Guerra de Ucrania. De la Prensa a las Salas. *URJC.ES*. 07/03/2023. <https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/7948-la-guerra-de-ucrania-de-la-prensa-a-las-salas>

La Fundación Anastasio de Gracia presenta en Ferrol la exposición *Ucrania, la guerra de los civiles*, de Luis de Vega. 21/03/2023

<https://fanastasiodegracia.es/novedades/la-fundacion-anastasio-de-gracia-presenta-en-ferrol-la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-de-luis-de-vega/>

3. LEÓN. FUNDACIÓN VELA ZANETTI. 20/01/ 2023 A 19/02/2023 (Prorrogada) A 04/03/2023

Miguel S- Moñita, Uría Fernández, Luís de Vega y el presidente de Diputación de León.

DIFUSIÓN Y PRENSA en León. 2023. (más de 41 impactos en prensa)

La exposición 'Ucrania, la guerra de los civiles' de la Fundación Vela Zanetti podrá verse hasta el próximo 4 de marzo

<https://www.ahoraleon.com/la-exposicion-ucrania-la-guerra-los-civiles-la-fundacion-vela-zanetti-podra-verse-proximo-4-marzo/>

Vela Zanetti amplía la muestra 'Ucrania, la guerra de los civiles'

<https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/vela-zanetti-amplia-muestra-ucrania-guerra-civiles/202302210334112306415.html>

'Ucrania, la guerra de los civiles' se podrá visitar hasta el 4 de marzo"

<https://www.lanuevacronica.com/ucrania-la-guerra-de-los-civiles-se-podra-visitar-hasta-el-4-de-marzo>

La exposición 'Ucrania, la guerra de los civiles' de la Fundación Vela Zanetti podrá verse hasta el próximo 4 de marzo

<https://www.leonoticias.com/culturas/exposiciones/exposicion-ucrania-guerra-20230220114100-nt.html>

El éxito de público prorroga la exposición 'Ucrania, la guerra de los civiles' en la Fundación Vela Zanetti de León

https://ileon.eldiario.es/cultura/exito-publico-prorroga-exposicion-ucrania-guerra-civiles-fundacion-vela-zanetti-leon_1_9968510.html

La exposición 'Ucrania, la guerra de los civiles' de la Fundación Vela Zanetti podrá verse hasta el próximo 4 de marzo

<https://www.leon7dias.com/2023/02/20/la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-de-la-fundacion-vela-zanetti-podra-verse-hasta-el-proximo-4-de-marzo/>

[undacion-vela-zanetti-podra-verse-hasta-el-proximo-4-de-marzo/](https://www.leon7dias.com/2023/02/20/la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-de-la-fundacion-vela-zanetti-podra-verse-hasta-el-proximo-4-de-marzo/)

La exposición 'Ucrania, la guerra de los civiles' de la Fundación Vela Zanetti que recoge las imágenes del reportero Luis de Vega podrá verse ahora hasta el próximo 4 de marzo debido al éxito de público.

<https://twitter.com/LeonAyto/status/1627617806454779906?t=CgWCiNpzDsezcfQ12wgW0>

Q&s=09

¡Prorrogada la exposición 'Ucrania, la guerra de los civiles' en la Fundación Vela Zanetti de #LeónEsp!

Tienes hasta el 4 de marzo para conocer las fotografías de @Ldevega que muestran la

guerra en diferentes regiones del país.

<https://twitter.com/AytoLeonCultura/status/1626557551427956736>

La exposición 'Ucrania, la guerra de los civiles' de la Fundación Vela Zanetti de León podrá verse hasta el 4 de marzo

<https://turismo.agenciaical.es/Mostrar.cfm/noticias/l/exposicion/ucrania/guerra/civiles/fundacion/vela/zanetti/leon/podra/verse/4/marzo/596404>

La exposición 'Ucrania, la guerra de los civiles' de la Fundación Vela Zanetti podrá verse hasta el próximo 4 de marzo

<https://leon24horas.net/actualidad/la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-de-la-fundacion-vela-zanetti-podra-verse-hasta-el-proximo-4-de-marzo/>

<https://cadenaser.com/castillayleon/2023/01/20/trazas-de-dignidad-humana-entre-los-escombros-de-la-guerra-radio-leon/?outputType=amp>

<https://www.leonoticias.com/culturas/exposiciones/exposicion-ucrania-guerra-20230120142240-nt.html>

<https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/ucrania-cuela-fundacion-vela-zanetti/202301210333352296097.amp.html>

<https://www.lanuevacronica.com/historias-de-gente-como-nosotros>

<https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-fundacion-vela-zanetti-acoge-exposicion-ucrania-guerra-civiles-imagenes-luis-vega-20230120141505.html>

<https://leon24horas.net/actualidad/la-fundacion-vela-zanetti-acoge-la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-con-imagenes-de-luis-de-vega/>

<https://www.leon7dias.com/2023/01/20/la-fundacion-vela-zanetti-acoge-la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-con-imagenes-de-luis-de-vega/>

<https://aytoleon.es/es/actualidad/noticias/articulos/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?List=4d573294%2Ddc3c%2D4dab%2Dbfc8%2D0fef9d1bca7f&ID=858&Web=0fe5fed8%2Dbcf7%2D4a4e%2Db3a6%2Dc8b48f2b6a29>

<https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/ucrania-cuela-fundacion-vela-zanetti/202301210333352296097.html>

<https://www.leoncultural.com/evento/ucrania-la-guerra-de-los-civiles-luis-de-vega-fundacion-vela-zanetti/>

<https://www.actualidadsocial.es/ucrania-la-guerra-de-los-civiles-en-fundacion-vela-zanetti/>

<https://www.lanuevacronica.com/historias-de-gente-como-nosotros>

<https://www.lanuevacronica.com/el-dia-en-100-minuto-20012023>

<https://fanastasiodegracia.es/noticias/galeria-de-la-exposicion-fotografica-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-en-la-fundacion-vela-zanetti/>

<https://www.leonoticias.com/culturas/exposiciones/fundacion-vela-zanetti-20230120141811-ga.html>

<https://www.leonoticias.com/culturas/exposiciones/exposicion-ucrania-guerra-20230120142240-nt.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=Rll9aRh1UpE>

<https://www.youtube.com/watch?v=opDollzCQ7k>

<https://www.youtube.com/watch?v=9zZVwseCzK0>

<https://www.tribunaleon.com/noticias/318103/la-fundacion-vela-zanetti-inaugura-el-viernes-ucrania-la-guerra-de-los-civiles>

<https://cadenaser.com/audio/1674215347677/>

<https://ugt-fica.org/component/content/article/8-destacadas/1475-este-viernes-se-inaugura-en-la-fundaci%C3%B3n-vela-zanetti-de-le%C3%B3n-la-exposici%C3%B3n-%E2%80%9Cucrania,-la-guerra-de-los-civiles%E2%80%9D.html?Itemid=101>

<https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-castilla-y-leon/leon-20-01-2023/6780368/>

<https://www.lanuevacronica.com/un-conflicto-cuyas-victimas-tienen-nombre-y-apellidos>

<https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/ucrania-guerra-civiles-llega-vela-zanetti/202301190333342295335.html>

<https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/ucrania-luis-vega/202301200333522295660.html>

<https://www.gentedigital.es/leon/noticia/3546161/la-fundacion-vela-zanetti-acoge-la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-con-imagenes-de-luis-de-vega/>

<https://www.aytoburgos.es/-/fundacion-vela-zanetti>

<https://www.leonoticias.com/culturas/exposiciones/fundacion-vela-zanetti-20230120141811-ga.html>

4. MIRANDA DE EBRO. Sala de Cultura. Burgos 31/04 a 30/05 de 2023

DIFUSIÓN Y PRENSA en Miranda de Ebro. (3)

La muestra «Ucrania, la guerra de los civiles», del fotorreportero Luis de Vega, llega a Miranda. *YOUTUBE*. 31 de marzo de 2023.

<https://www.youtube.com/watch?v=qzpzUKhxF38>

<http://lademiranda.com/2023/03/31/la-muestra-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-del-fotorreportero-luis-de-vega-llega-a-miranda/>

<https://ugt-fica.org/actualidad/todas-nuestras-noticias/8-destacadas/1635-la-fundaci%C3%B3n-anastasio-de-gracia-presenta-en-miranda-de-ebro-la-exposici%C3%B3n-ucrania,-la-guerra-de-los-civiles-,--de-luis-de-vega.html>

5. ÁVILA. Sala Episcopio. Ayto. de Ávila. 5/05 AL 05/06/2023

DIFUSIÓN Y PRENSA en Ávila. 5/05 AL 05/06/2023 (4)

M.M.G. Los rostros de la guerra. *DIARIO DE ÁVILA*. Viernes 5 de mayo de 2023
<https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z3576CE6B-F401-E072-D7A7C00F329E4EDC/202305/Los-rostros-de-la-guerra>

La exposición fotográfica 'Ucrania, la guerra de los civiles' llega a Ávila para mostrar los efectos del conflicto. *EUROPA PRESS*. Viernes 5 de mayo de 2023.
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/exposicion-fotografica-ucrania-guerra-los-civiles-llega-avila-para-mostrar-los-efectos-del-conflicto-20230505_2692958

Viernes, 5 de mayo de 2023

Diario de Ávila

23°
Suscríbete

ÁVILA PROVINCIA REGIÓN ESPAÑA MUNDO DEPORTES OPINIÓN AGENDA GALERÍAS PODCAST

CULTURA

Los rostros de la guerra

M.M.G. - viernes, 5 de mayo de 2023

El Episcopio acoge hasta el próximo 2 de junio la exposición 'Ucrania. La guerra de los civiles', con los textos y fotografías del reputado fotoperiodista Luis de Vega, presente en el conflicto desde el primer día

Los rostros de la guerra - Foto: David Castro

Irpin, 5 de marzo de 2022. Yulia trata de localizar por teléfono a su marido, Oleg, al que ha perdido en medio del tumulto mientras escapaban de los bombardeos. Mod, un militar sostiene a su hija, Emma, de cinco meses.

Bovary, 22 de marzo de 2022. Zina, de 62 años, da de comer a su marido, Vasyl, de 63, que ha logrado salvar su vida pero no su pierna derecha.

Y así decenas de historias captadas como nadie por el objetivo del fotoperiodista Luis de Vega y que hasta el próximo 2 de junio pueden contemplarse en la exposición 'Ucrania. La guerra de los civiles', en el Episcopio. El propio Luis de Vega, conectado de forma telemática desde Zaporizhka, era este viernes el encargado de presentar una exposición dura pero necesaria, que refleja, como decía el fotógrafo del diario El País, la realidad de aquellos que antes de que estallara el conflicto eran profesores, conductores de autobús o amas de casa y que un día se vieron obligados a vivir inmersos en una guerra.

Facebook Twitter YouTube

Diario de Ávila

Ávila registra el mayor consumo de medicina por persona de la región

El Festival de Música de la Universidad, una de las actividades más importantes de la ciudad

El Festival de Música de la Universidad, una de las actividades más importantes de la ciudad

6. LUGO. Diputación de Lugo. 12/05/2023 a 09/06/2023

Inaugura la muestra el presidente de la Comunidad autónoma, Adrián Barbón

PRENSA Y DIFUSIÓN en LUGO (4)

<https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/inaugura-exposicion-ucraina-guerra-civis-pazo-san-marcos/202305111329311664087.html>

<https://fundacionlito.es/actividades/ucrania-la-guerra-de-los-civiles-lugo/>

<https://www.fronterad.com/la-guerra-de-los-civiles-y-el-ojo-de-luis-de-vega/>

<https://www.facebook.com/watch/?v=3518497988393910>

7. 1910. ESPACIO DE CULTURA. MIERES. Asturias. 21/06/2023 a 31/07/2023

Inaugura el presidente del principado, Adrián Barbón y el alcalde de Mieres.

PRENSA Y DIFUSIÓN en MIERES. Asturias. (4)

Diario LA NUEVA ESPAÑA. *Mieres pone rostro a la crueldad de la guerra: el reportero Luis de Vega muestra la terrible realidad de Ucrania.*

<https://www.lne.es/cuencas/2023/06/21/mieres-pone-rostro-crueldad-guerra-88948798.html>

PORTAL DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE ASTURIAS

https://actualidad.asturias.es/-/2023_06_20-presidente-exposici%C3%B3n-fotogr%C3%A1fica-de-luis-de-vega-en-mieres

Diario EL COMERCIO. “La guerra de Ucrania en Mieres: imágenes contra el olvido.

FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIAS. “Inauguración en Mieres de la exposición *Ucrania, la guerra de los civiles*”

<https://fanastasiodegracia.es/novedades/inauguracion-en-mieres-de-la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles/>

8. MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN. BURGOS. 23/01/2024 a 31/03/2024

Inaugura la muestra el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez.

DIFUSIÓN Y PRENSA en BURGOS. (3)

Se inaugura la exposición Ucrania la guerra de los civiles obra del Fotoperiodista Luis de Vega. <https://www.burgostv.es/noticias/2024/01/23/se-inaugura-la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-obra-del-fotografo-luis-de-vega>

Este martes se inaugura en Burgos la exposición “Ucrania, la guerra de los civiles”, de Luis de Vega

<https://www.ugt-fica.org/component/content/article/8-destacadas/2119-este-martes-se-inaugura-en-burgos-la-exposici%C3%B3n-%E2%80%99Cucrania,-la-guerra-de-los-civiles%E2%80%9D,-de-luis-de-vega.html?Itemid=101>

Prensa en Papel

EL CORREO DE BURGOS. (papel) 24 de enero 2024.

La invasión rusa de Ucrania vista desde el objetivo de una cámara. Pág. 1 y 15

9. SALA REVILLA. Fundación Municipal de Cultura. Valladolid. Agosto 2023

LUIS DE VEGA
UCRANIA,
LA GUERRA DE LOS CIVILES

El autor de esta exposición aterrizó en Kiev en la tarde del 23 de febrero, pocas horas antes de que el presidente Vladimir Putin ordenara a sus tropas ocupar el país vecino. Las imágenes de esta muestra se centran en cómo están viviendo los civiles esta guerra en diferentes regiones del país, tanto cerca como lejos de la línea del frente donde se enfrentan los dos ejércitos.

La Comisión Independiente de la ONU que analiza el conflicto sobre el terreno "ha documentado pautas de ejecuciones sumarias, confinamiento ilegal, tortura, malos tratos, violaciones y otros actos de violencia sexual cometidos en zonas ocupadas por las fuerzas armadas rusas en las cuatro regiones donde se llevó a cabo la investigación" (Kiev, Chernihiv, Kharkiv y Sumy) en las primeras semanas de la invasión, según un informe presentado en octubre ante la Asamblea General de la ONU. "Las fuerzas armadas rusas son responsables de la gran mayoría de las violaciones identificadas, incluidos los crímenes de guerra", señala ese documento.

Unos 14 millones de los 44 millones de ucranianos han tenido que abandonar su casa desde el inicio de la guerra. Casi ocho han salido del país, la mayoría con destino a otros países de Europa. Otros siete millones son desplazados internos. Más de la mitad de los 7,5 millones de niños de Ucrania se han visto desplazados por el conflicto, según Unicef. Hasta junio de 2023 un total de 9.177 civiles habían perdido la vida, según Naciones Unidas. De ellos, un 6,5% son menores. El balance de civiles heridos se elevaba a 15.993, pero estas cifras oficiales están muy lejos de la realidad.

Luis de Vega (Huelva, 1971) ha cubierto desde el principio como redactor y fotógrafo del diario EL PAÍS la invasión rusa de Ucrania. Ha trabajado como periodista y fotógrafo en más de 30 países durante 25 años. Llegó a la sección de Internacional del citado periódico tras reportear año y medio por Madrid y sus alrededores. Antes trabajó durante 22 años en el diario ABC, de los que ocho fue corresponsal en el norte de África. Ha sido galardonado con el premio Mejor Periodista del Año 2022 por la Asociación de la Prensa de Madrid y finalista, en dos ocasiones, del premio Cirilo Rodríguez.

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia

Colabora:
Ayuntamiento de Valladolid/ Fundación Municipal de Cultura

CUVPAC/URJC
Fotografías y textos:
Luis de Vega

Caricaturizado y diseño expositivo:
Miguel S. Mohita y Tomás Zarza (CUVPAC/ URJC)

Coordinación técnica:
Liria Fernández

Laboratorio:
Max Color

DIFUSIÓN Y PRENSA en Valladolid (3)

El Día de Valladolid. 02 08 2023

El Día de Valladolid @Dia... · 02 ago

Valladolid se asoma al conflicto ucraniano con la exposición 'Ucrania, la guerra de los civiles' del fotoperiodista Luis de Vega

eldiadevalladolid.com

Valladolid se asoma al conflicto ucraniano con una exposición

Grupo de investigación
CULTURA VISUAL &
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS

PRENSA Y DIFUSIÓN en Valladolid (3)

<https://www.eldiadevalladolid.com/galeriadetalle.aspx?g=z276d9a4e-d84b-d861-c6eadf7bc668d9a6>

<https://www.elnortedecastilla.es/culturas/arte/historias-nombre-propio-guerra-ucrania-20230802184202-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F>

<https://www.facebook.com/SalasMunicipalesExposicionesVLL/posts/smerevilla-presenta-la-muestra-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-testimonio-gr%C3%A1fi/769904995135322/>

10. CASA DE LA PROVINCIA. SALA ROMERO. Diputación de SEVILLA. 26/01/2024 a 03/03/2024

Inaugura el presidente de la Diputación Francisco Javier Fernández de los Ríos.

Exponemos en la emblemática casa de la provincia, lugar emblemático de la comunidad autónoma andaluza rodeados de muchas personalidades de la cultura y la política. Inaugura el presidente de la Diputación Javier Fernández.

Televisión Española nos hace un reportaje para el Telediario

Presidente de la CCAA, autoridades, senadores, políticos, autor y comisarios

La Cadena Ser hace un amplio programa de la exposición.

PRENSA Y DIFUSIÓN. (6)

'Ucrania, la guerra de los civiles', una exposición fotográfica para mirar el drama de la invasión rusa "cara a cara"

https://www.eldiario.es/sevilla/ucrania-guerra-civiles-exposicion-fotografica-mirar-drama-invasion-rusa-cara-cara_1_10869868.html

https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Ucrania-Luis-Vega-Casa-Provincia_0_1870013330.html

<https://www.elpespunte.es/articulo/sevilla/queda-inaugurada-la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles-en-la-casa-de-la-provincia-de-sevilla/2024012620233089328.html>

<https://fundacionlito.es/actividades/ucrania-la-guerra-de-los-civiles-8/>

<https://www.dipusevilla.es/comunicacion/convocatorias-de-prensa/Javier-Fernandez-inaugura-en-Sevilla-la-exposicion-Ucrania-la-guerra-de-los-civiles-con-el-fotoperiodista-Luis-de-Vega-y-el-maximo-responsable-de-la-Fundacion-Anastasio-de-Gracia/>

<https://www.vanguardiaesevilla.com/tag/guerra-civiles>

11. CASA COLÓN. Salón Iberoamericano. Diputación de HUELVA. 2024

Inaugura la muestra la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda junto al presidente de la Fundación Fernández Lito, Félix González Argüelles.

DIFUSIÓN Y PRENSA en Huelva. 02/04/ al 30/04/2024 (7)

<https://www.huelva.es/portal/es/noticias/la-casa-col%C3%B3n-acoge-la-exposici%C3%B3n-%E2%80%98ucrania-la-guerra-de-los-civiles%E2%80%99-del-fotoperiodista>

<https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/huelva/ucrania-la-guerra-de-los-civiles-nos-acerca-a-los-horrores-de-la-invasion-rusa/2030373.html>

<https://www.huelva24.com/huelva/ucrania-guerra-civiles-fotoperiodista-onubense-luis-vega-20240402172730-nth.html>

<https://infonuba.com/el-salon-iberoamericano-de-la-casa-colon-acoge-la-exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles/>

<https://www.andaluciainformacion.es/articulo/huelva-local/la-crudeza-y-el-drama-de-la-guerra-de-ucrania-a-traves-del-objetivo-de-un-onubense/202404121811002630121.html>

<https://www.notimerica.com/cultura/noticia-casa-colon-huelva-acoge-exposicion-ucrania-guerra-civiles-fotoperiodista-luis-vega-20240402164601.html>

<https://www.lineaverdehuelva.com/lv/comunicaciones.asp?comunicacion=337762>

**12. JAÉN. CASA BAÑOS ÁRABES. Diputación de JAÉN.
(30/05 a 31/08 de 2025)**

DIFUSIÓN Y PRENSA en Jaén (8)

https://www.jaenhoy.es/ocio/ucrania-guerra-civiles-fotografia-banos-arabes-jaen_3_2004543501.html#slide-1

<https://www.dipujaen.es/noticias/detalles.html?t=El+Centro+Cultural+Ba%C3%B1os+%C3%A1rabes+acoge+hasta+finales+de+agosto+una+exposici%C3%B3n+fotogr%C3%A1fica+sobre+la+guerra+de+Ucrania&uid=35ace5b7-3d40-11f0-ac99-005056b0675f>

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/jaen-acoge-exposicion-fotografica-ucrania-guerra-civiles-luis-vega-20250531_3160848.html

<https://www.disparafilm.com/agenda/luis-de-vega-jaen>

<https://www.msn.com/es-es/sociedad-cultura-e-historia/eventos-culturales/m%C3%A1sja%C3%A9n-el-centro-cultural-ba%C3%B1os-%C3%A1rabes-acoge-una-exposici%C3%B3n-fotogr%C3%A1fica-sobre-la-guerra-de-ucrania/ar-AA1FNaBc>

<https://www.bañosarabesjaen.es/events/exposicion-ucrania-la-guerra-de-los-civiles/>

<https://cadenaser.com/andalucia/2025/06/05/luis-de-vega-fotografo-en-la-guerra-de-ucrania-al-hilo-de-su-exposicion-en-jaen-los-civiles-se-han-convertido-en-un-ejercito-paralelo-radio-jaen/>

<https://www.instagram.com/reels/DKYzuW1oovC/>

Se publica un catálogo de la exposición. 69 páginas. Texto curatorial. ISBN: 978-84-127083-6-3.

EL LIBRO

El propósito de este libro es ampliar el trabajo que se muestra en la exposición. Las 103 fotografías de Luis de Vega pretende rescatar a las imágenes de la vorágine cotidiana de la información en tiempo real. Se busca trascender la mera naturaleza informativa y dar un tiempo de el lectura pausado que requieren este tipo de fotografías.

A todo este trabajo de difusión y transferencia hay que añadirle que de las 52 imágenes de las que partíamos en la exposición hemos aumentado a 250 fotografías para reunidas en un libro que nos posibilite contar y ampliar el relato de la guerra desde: los paisajes de la guerra y los ciudadanos que los habitan.

Ampliación del trabajo
Algunas páginas del libro con imágenes de la muestra y fotografías inéditas.

Editorial: Publicado por la Universidad y la Fundación Anastasio de gracia, ha tenido una inversión de unos 8.000 euros.

Textos de investigación: Incorpora textos de los comisarios, del autor de las fotografías, así como textos institucionales. El texto del comisariado está basado en las palabras de Puchinsky que defiende que "ninguna guerra puede ser contada". A partir de ahí desarrollamos un texto de 4000 palabras sobre el valor de las imágenes y de quienes las realizan en un mundo en el que ya nadie se para a pensar sobre ellas y rápidamente las olvida.

INTERIOR DEL LIBRO

Libro de 195 páginas con texto de investigación de los comisarios

Texto curatorial de los comisarios: *Fotografía y compromiso con la(s) historia(s)*

Presentación en el Círculo de Bellas Artes. Madrid

Asisten autoridades como el primer secretario de la embajada en Ucrania, Mónica Cebeiro, directora adjunta del El País, etc.

AUTORIDADES EN EL EVENTO: El libro se presentó en el Círculo de Bellas Artes con presencia de autoridades como el secretario de la embajada de Ucrania, (Serheii Solovei) Representantes del Diario el país (Mónica Cebeiro) y representantes de colectivos ucranianos en toda España que viajaron al evento

Acto de presentación de Luís de Vega junto a la directora adjunta de El País, comisarios de la exposición.

Asociación de Ucrucianos en España junto al secretario cultura de la embajada de Ucrania y los comisarios de la Exposición

Noticia publicada en la página web de la Facultad de Artes y Humanidades. URJC
Publicado por DOMINGUEZ DEL TRIUNFO, HELENA

Modificado por última vez el lunes 18 de septiembre de 2023 a las 08:58

<https://www.urjc.es/fah/actualidad-fah/noticias-fah/8310-una-publicacion-para-no-olvidar-a-las-victimas-de-la-guerra>

CONGRESO ASOCIADO A LA EXPOSICIÓN

Ponencia en Festival CONFOCO. 2023. Madrid.

Presentamos una ponencia sobre el tema de la exposición en el Congreso Internacional CONFOCO. UCM

PONENCIA EN 36 SEMANA NEGRA DE LA LITERATURA. 7 al 16 Julio. GIJÓN
 La Feria Internacional de la Literatura Semana Negra de Gijón nos invita a participar en su programa presentando los resultados de la investigación del libro *Ucrania: resistir al horror*.

De izda a drcha.: Tomás Zarza (URJC-comisario), Félix González (AGFITEL) Cristián Segura (El País). Miguel Moñita (URJC-comisario).

DIFUSIÓN EN PRENSA

- 36 FERIA INTERNACIONAL DE LA LITERATURA SEMANA NEGRA. GIJÓN. Espacio a Quemarropa. 11 julio. 8,30 horas

INTERVIENEN: Cristian segura, Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez, Félix González Arguelles y Tomás Zarza Núñez. Colabora Fundación Anastasio de Gracia.

<https://www.semananegra.org/programa-2023-xxxvi-semana-negra/>

The screenshot shows the website for the XXXVI Semana Negra (2023) program. The header includes the event logo, social media icons, and navigation links: INICIO, PODCAST, PROGRAMA, AUTORES, VIDEOS, A QUEMARROPA, GALARDONES, EDICIONES. The main content area is titled 'PROGRAMA (2023) – XXXVI SEMANA NEGRA' and is dated 'Publicado el 2023-07-05'. It features a red and black graphic with a silhouette of a person and the text 'SEMANA NEGRA 7 al 16 de julio 2023 GIJÓN/XIXÓN'. Below this, it lists 'EXPOSICIONES' including 'CÓMIC: Fugitivas y Naufragos', 'FOTOGRAFÍA: El chalet', and 'FOTOGRAFÍA: Resistencias2'. A section for 'MARTES 11' lists two presentations: '20.30 Carpa del Encuentro' and '20.30 Carpa A Quemarropa', both with their respective presenters and collaborators.

Acceso al Podcast de la ENTREVISTA PROGRAMA RADIO

<https://open.spotify.com/episode/2vZYUVdRGxmpSSP3wqNlIr?si=iWRcNTDWSHqDZjt4dqXUNA>

